

Fonctionnement hydraulique du système d'endiguement du val d'Orléans, conception et réalisation des travaux de gestion de la surverse des digues (Loiret)

Hydraulics of the levee system of the "val d'Orléans", design and operation for managing the overtopping of the levees (Loiret)

E. Henry¹, A. Valenziano², A. Kaboré³

¹Antea Group Métier Eau, Antony, France, elsa.henry@anteagroup.fr

²Antea Group, Métier Infrastructures, Olivet, France, alexandre.valenziano@anteagroup.fr

³Antea Group, Métier Infrastructures, Olivet, France, auguste.kabore@anteagroup.fr

Résumé

La levée du Val d'Orléans est localisée sur la rive gauche de la Loire dans le département du Loiret et présente les particularités de ne pas être fermé à son extrémité aval et d'avoir un déversoir à Jargeau. Le système d'endiguement (classé A) représente un enjeu considérable avec près de 65 000 habitants et 15 500 salariés. L'étude de dangers (EDD) de la levée du Val d'Orléans (DREAL Centre-Val de Loire, 2012), a montré que le niveau de sureté actuel des digues est bien inférieur au niveau de première surverse.

Son déversoir a été créé en 1882 suite aux trois crues exceptionnelles de la Loire de 1846, 1856 et 1866 à l'emplacement d'une brèche de 1856. Il a été dimensionné par rapport au niveau de la crue de 1825 mais n'assure plus son rôle aujourd'hui car d'autres zones sont susceptibles de surverser avant qu'il n'entre en fonctionnement lors d'une crue exceptionnelle.

Pour y remédier, la DREAL Centre-Val de Loire a confié à Antea Group une mission de maîtrise d'œuvre sur ce système d'endiguement.

Dans un premier temps, les opérations pour optimiser la gestion de la surverse du val d'Orléans ont été définies dans le projet global de fiabilisation des digues, publié en 2015 par le Département des Études et Travaux de la Loire (DETL) de la DREAL Centre - Val de Loire. Ces opérations ont depuis été précisées et consistent à :

- remettre en fonctionnement le déversoir à Jargeau (abaissement du tiers de la hauteur du fusible),
- rendre la digue résistante à la surverse en son point le plus bas à Guilly,
- renforcer les banquettes où cela est nécessaire (Guilly, Sigloy, St-Denis-en-Val).

Ces opérations permettront de maîtriser l'inondation du val d'Orléans pour une grande crue de type XIX^e siècle : en limitant le volume d'eau entrant (via le déversoir réhabilité) réduisant ainsi le risque de rupture de la digue. Le risque de brèche sera largement réduit sur les digues pour ce type de crue. Les hauteurs d'eau dans le val seront considérablement diminuées par rapport à la situation actuelle (les territoires concernant 26 000 personnes ne seront plus inondés et ceux concernant 18 000 personnes seront moins inondés). Les dégâts sur les biens seront minimisés et le retour à la normale sera plus rapide.

Mots-clés

endiguement, Loire, travaux, surverse, déversoir

Abstract

The Val d'Orléans levee is located on the left bank of the Loire in the Loiret département and is unique in that it is not closed at its downstream end and has a spillway at Jargeau. The levee system (classified A) is of considerable importance, affecting some 65,000 inhabitants and 15,500 employees. The French levee risk survey (EDD) of the Val d'Orléans levee (DREAL Centre-Val de Loire, 2012), showed that the current level of shelter of the levees is well below the first overflow level.

Its spillway was created in 1882 following the three exceptional Loire floods of 1846, 1856 and 1866, on the site of a breach in 1856. It was designed to cope with the 1825 flood level, but is no longer fulfilling its role today, as other areas are likely to overflow before it comes into operation during an exceptional flood.

To remedy this situation, the DREAL Centre-Val de Loire has awarded Antea Group a project management contract for this levees system.

Initially, operations to optimize overflow management in the Val d'Orléans were defined in the overall levees reliability project, drafted in 2015 by the DREAL Centre - Val de Loire studies and works office of the Loire. These operations have since been specified and consist of:

- restoring operation of the Jargeau spillway (lowering the fusegate by a third),
- make the dike resistant to overtopping at its highest point.
- reinforce embankments where necessary (Guilly, Sigloy, St-Denis-en-Val).

These operations will make it possible to control flooding in the Val d'Orléans in the event of a major 19th century flood: by limiting the volume of incoming water (via the rehabilitated weir), thereby reducing the risk of dike failure. The risk of levee breach will be greatly reduced for this type of flood. Water levels in the valley will be considerably lower than at present (territories affecting 26,000 people will no longer be flooded, and those affecting 18,000 people will experience less flooding). Damage to property will be minimized and the return to normalcy will be faster.

Key Words

levee, Loire, operation, overflow, spillway

Introduction

La levée du Val d'Orléans est localisée sur la rive gauche de la Loire dans le département du Loiret et présente les particularités de ne pas être fermée à son extrémité aval et d'avoir un déversoir à Jargeau. Le système d'endiguement (classé A) représente un enjeu considérable avec près de 65 000 habitants et 15 500 salariés. L'étude de dangers (EDD) de la levée du Val d'Orléans [1] a montré que le niveau de protection actuel des digues est bien inférieur au niveau de première surverse.

Pour y remédier, la DREAL Centre-Val de Loire a confié à Antea Group une mission de maîtrise d'œuvre sur ce système d'endiguement afin de réaliser les opérations préconisées pour la gestion de la surverse du val dans le cadre du projet global de fiabilisation, publié en 2015 par le Département des Études et Travaux de la Loire (DETL) de la DREAL Centre - Val de Loire [2].

Localisation du val et historique des levées

Le val d'Orléans, situé dans le département du Loiret (région Centre Val-de-Loire), représente une superficie de près de 15 000 ha. Il s'étend de la commune de Guilly à l'Est, jusqu'à la confluence entre la Loire et le Loiret à l'Ouest, appelée « Pointe de Courpain ».

Il est situé en rive gauche de la Loire, est ouvert à son extrémité aval et présente un déversoir à Jargeau. La Figure 1 identifie ces éléments ainsi que les levées situées en rive droite de la Loire en vis-à-vis du val d'Orléans. Le val d'Ouzouer, situé rive droite amont de la Loire, présente également un déversoir.

Le déversoir est un ouvrage maçonné dans la digue, abaissé localement, qui offre un passage préférentiel pour les eaux des grandes crues.

FIGURE 1. Localisation du val d'Orléans.

Comme toutes les levées de la Loire, la levée d'Orléans est un ouvrage très ancien. Les premières références historiques remontent au VIII^e siècle (ordonnance de Charlemagne de 779) et leur rôle de protection contre les inondations est avéré dès le XII^e siècle [3]. La stratégie des différents aménageurs a été de les reconstruire plus hautes et plus larges après une crue destructrice dans le but de rendre les digues insubmersibles, sans jamais y parvenir.

Les digues de la Loire moyenne sont en grande partie construites à la manière du profil en travers présenté en Figure 2. Elles sont sablo-argileuses et de temps à autre maçonnées ou perreyées côté Loire (à noter que ce type de profil est présent sur 28,75 km soit 66 % du linéaire total de la levée).

FIGURE 2. Coupe transversale type d'une digue de la Loire aujourd'hui [1].

Divers dégâts ont été constatés lors des crues historiques du XIX^e siècle (1846, 1856, 1866). Les digues de Loire ont rompu avant même l'atteinte de leur crête à cause de phénomène d'érosion interne. Des fosses d'érosion se sont créées jusqu'à 600 m derrière les brèches. Plus d'une dizaine de brèches ont été comptabilisées lors de ces 3 crues.

Le déversoir de Jargeau a été construit par la suite, entre 1878 et 1882, à l'emplacement d'une brèche de 1856. Son rôle est de limiter la pression de l'eau sur les digues aux droits des zones urbanisées situées à l'aval, notamment au droit des communes de Jargeau et d'Orléans, et ainsi de les protéger d'une rupture brutale et dangereuse.

Depuis 1866, le système d'endiguement du Val d'Orléans n'a connu aucun événement exceptionnel générant des dégâts importants tels que des brèches. La crue de 1907 fut

exceptionnelle mais en deçà des débits des 3 grandes crues du XIX^e siècle et ne causa aucune brèche.

Fonctionnement hydraulique actuel du val d'Orléans

Modélisation hydraulique 2D de la zone d'étude

Pour comprendre le fonctionnement hydraulique actuel du val face aux crues de Loire, un modèle hydraulique bidimensionnel a été construit par le CEREMA à l'aide du logiciel TELEMAC 2D [4]. L'emprise modélisée comprend le val d'Ouzouer, le val d'Orléans et leurs déversoirs respectifs. Il est nécessaire de réaliser une modélisation globale de ces 2 vals car ils sont hydrauliquement liés. L'objectif est alors de localiser et quantifier les surverses des digues selon les crues de la Loire. Les cartes ci-dessous localisent les brèches créées par des surverses en état actuel dans le val d'Orléans et les inondations résultantes pour une crue de Loire de période de retour 170 ans et 200 ans.

FIGURE 3. Hauteurs d'eau maximales pour l'état actuel et une crue de période de retour 170 ans.

FIGURE 4. Hauteurs d'eau maximales pour l'état actuel une crue de période de retour 200 ans.

Fonctionnement actuel du déversoir de Jargeau

On constate donc qu'en état actuel, le déversoir n'assure pas son rôle.

Il est trop haut pour entrer en fonctionnement lors d'une grande crue de type XIX^e siècle (période de retour de 250 ans environ). La Loire surverse avant à Guilly, Sigloy et St-Denis-en-Val et fait rompre les digues, inondant son lit majeur.

Il est de type maçonné, doté d'un fusible en terre (1,75 m de hauteur) et a été dimensionné par rapport au niveau de la crue de 1825. Cependant, l'évolution morphologique du lit de la Loire, conséquence des ouvrages de navigation (épis, duits, barrant un bras, etc.) et de l'extraction massive de matériaux au XX^e siècle, a modifié les lignes d'eau en crue en les abaissant d'où son mauvais fonctionnement actuel.

FIGURE 5. Photos et schéma du déversoir de Jargeau [5].

Le fusible s'apparente à une rehausse en terre qui, une fois atteinte par les hautes eaux lors d'une crue, s'efface par phénomène d'érosion. Son fonctionnement permet ainsi de dévier une partie des eaux mais aussi d'abaisser la ligne d'eau en aval de l'ouvrage.

Le coursier à l'aval du déversoir dirige les écoulements. Il est protégé par un perré maçonné pour minimiser l'affouillement et l'érosion côté aval lors du fonctionnement du déversoir. Le déversoir est encadré par des digues d'entonnement qui dirigent elles aussi les écoulements et protègent notamment Jargeau.

Détermination des travaux de gestion de la surverse du val

L'étude de dangers de 2012 [1] a montré que le système d'endiguement du val d'Orléans n'était fiable que jusqu'à un niveau de sûreté inférieur au niveau de première surverse. Cette conclusion a engagé une réflexion globale à l'échelle des vals de l'Orléanais pour fiabiliser les différents systèmes au regard des enjeux concernés.

L'étude des vals de l'Orléanais, issue de la démarche « Écrivais » menée entre 2011 et 2013 [6], identifie les aménagements à conduire à l'échelle des vals afin de limiter les atteintes aux enjeux protégés en cas de dépassement de la crête des digues.

Pour déterminer les aménagements à réaliser, différents scénarios ont été analysés dans cette étude pour le val d'Orléans. Les dommages et les coûts associés ont été estimés.

Cette étude est antérieure aux demandes du guide du Programme d'Actions de Prévention des Inondations « PAPI 3 » d'octobre 2017 [7] au sujet de la méthode dite analyse multicritère (AMC) et d'analyse coûts-bénéfices (ACB). Cependant, les outils utilisés s'en rapprochent et l'objectif de leur utilisation reste le même, ils permettent de quantifier et qualifier les bénéfices d'un projet via la comparaison entre la situation aménagée et la situation initiale faisant référence (situation actuelle).

Les différents scénarios étudiés sont les suivants ;

- Rehausse des digues pour empêcher toute surverse par-dessus les digues pour les crues inférieures ou égales à celles du XIX^e siècle.
- Digues déversantes pour empêcher toute rupture par-dessus les digues pour les crues inférieures ou égales à celles du XIX^e siècle.
- Optimisation des déversoirs : réhabilitation des déversoirs d'Ouzouer et de Jargeau ou réhabilitation du déversoir de Jargeau et création d'un déversoir en amont immédiat du bourg de Guilly.

En conclusion, le scénario de réhabilitation des déversoirs de Jargeau et d'Ouzouer est le meilleur choix qui ressort de cette analyse ; il est le seul à ne présenter que des avantages sur l'ensemble des critères analysés (population mise hors d'eau, impact sur le territoire aval, gestion de crise, etc.) et le meilleur ratio Bénéfices sur Coûts (B/C) sur 30 ans. Les calculs réalisés dans l'étude de 2013 estimaient les dommages évités sur 30 ans à 16,4 M€, le coût des aménagements sur 30 ans à 11,2 M€, un rapport B/C à 1,5 et la population soustraite à l'inondation pour la crue XIX^e siècle à 19 600 personnes. C'est donc cet aménagement qui a été étudié par la suite.

Fonctionnement hydraulique après travaux du val d'Orléans

La carte ci-dessous représente le fonctionnement hydraulique du val d'Orléans en état aménagé pour une crue de Loire de période de retour 200 ans avec activation du déversoir de Jargeau.

FIGURE 6. Hauteurs d'eau maximales pour l'état aménagé T200 [5].

La carte ci-après présente les différences de hauteurs d'eau entre l'état actuel et aménagé. La surface en vert correspond à une diminution de hauteur d'eau et donc moins d'inondation en état projet qu'en état initial. Tandis que les surfaces en jaune orangé correspondent à une augmentation des inondations en état projet.

Cette zone située près du déversoir de Jargeau n'était pas inondée pour la crue T200 en état actuel. Ceci s'explique par la non-activation en état actuel du déversoir de Jargeau du fait de défaut de calage altimétrique du fusible. Cette zone est toutefois identifiée dans le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) du Val d'Orléans – Val Amont approuvé le 20 janvier 2015 en aléa fort à très fort en hauteur et vitesse limitant de fait les mesures sur les nouvelles constructions.

FIGURE 7. Différence de hauteurs d'eau maximales entre l'état actuel et aménagée T200 [5].

Dans le cadre de l'étude de maîtrise d'œuvre en cours des aménagements [8], une étude AMC/ACB a été réalisée dont les résultats sont positifs pour les aménagements préconisés.

En conclusion, les résultats du nouveau fonctionnement hydraulique du val d'Orléans sont favorables et le rapport Bénéfices sur Coûts (B/C) montre de façon significative l'intérêt des travaux au regard des dommages évités.

Description des travaux à réaliser

Le programme des opérations prévoit donc :

- La fiabilisation et l'uniformisation altimétrique des banquettes coté Loire sur le secteur de Saint-Denis-en-Val ;
- L'abaissement de la banquette fusible du déversoir de Jargeau de 60 cm environ ;
- La fiabilisation et l'uniformisation altimétrique des banquettes coté Loire sur les secteurs de Sigloy ;
- La fiabilisation à la surverse de la digue sur le secteur de Guilly sur 750 m et fiabilisation et uniformisation altimétrique de la banquette coté Loire en aval.

La carte ci-après localise ces travaux.

Les montants estimatifs des travaux sont les suivants :

- Pour les travaux de fiabilisation du déversoir de Jargeau : 250 k€ TTC
- Pour les travaux de fiabilisation des banquettes et gestion de la surverse dans le val d'Orléans : sur le secteur de Saint-Denis-en-Val, 450 k€ TTC, sur le secteur de Sigloy,

350 k€ TTC, sur le secteur de Guilly, 2 000 k€ TTC,

À noter que ces montants pourront être revus à la baisse car des terres polluées ont été découvertes sur site qui sont en train d'être mieux localisées.

FIGURE 8. Localisation du linéaire de travaux [5].

Une partie des travaux consiste à fiabiliser et uniformiser l'altimétrie de la banquette coté Loire. Au regard des différentes contraintes, la fiabilisation des banquettes se fera via la réalisation d'un écran en béton ancré à une profondeur égale à 2 fois la hauteur de la banquette. Ce renforcement permettra de limiter les circulations d'eau dans la banquette et ainsi assurer sa stabilité lors des crues.

FIGURE 9. Coupe de principe de fiabilisation et uniformisation de la banquette coté Loire [8].

Les travaux seront réalisés depuis la crête de digue et selon la méthodologie suivante :

- Dépose éventuelle de panneaux, de barrières, etc. ;
- Dégagement des canalisations transversant les banquettes et remontage des canalisations ;
- Réalisation d'une tranchée en crête de banquette au godet fin (25 cm de largeur) ;
- Évacuation des déblais ;
- Remplissage de la tranchée au béton non-essorable ;
- Prise du béton non-essorable ;
- Remise en place éventuelle des panneaux, barrières démontées préalablement ;
- Renappage de 10 cm de terre végétale ;
- Ensemencement.

Concernant l'abaissement du fusible du déversoir de Jargeau, les travaux seront réalisés selon la coupe de principe ci-dessous.

FIGURE 10. Coupe de principe d'abaissement du fusible du déversoir de Jargeau [8].

Concernant les travaux de fiabilisation à la surverse du secteur de Guilly, les travaux seront réalisés selon la coupe de principe ci-dessous.

FIGURE 11. Coupe de principe de fiabilisation à la surverse à Guilly [8].

Conclusion

Ces opérations permettront de maîtriser l'inondation du val d'Orléans pour une grande crue de type XIX^e siècle : en limitant le volume d'eau entrant (via le déversoir réhabilité) réduisant ainsi le risque de rupture de la digue. Le risque de brèche sera largement réduit sur les digues pour ce type de crue. Les hauteurs d'eau dans le val seront considérablement diminuées par rapport à la situation actuelle (les territoires concernant 26 000 personnes ne seront plus inondés et ceux concernant 18 000 personnes seront moins inondés). Les dégâts sur les biens seront minimisés et le retour à la normale sera plus rapide.

Remerciements

Nous remercions les équipes du pôle Loire de la DDT45, gestionnaire de l'ouvrage, et plus particulièrement A. Lefeuvre et T. Voillot ainsi que le Département Études et Travaux Loire de la DREAL Centre-Val de Loire et plus particulièrement, S. Patouillard, L. Gervais, M. Monaco et L. Colombel. Enfin, nous remercions J.-P. Masset du CEREMA qui a construit le modèle hydraulique 2D du secteur d'étude.

Références

- [1] DREAL Centre, DETL, CEREMA, IRSTEA (2012). Étude de dangers (EDD) de la levée d'Orléans digues de classe A.
- [2] DREAL Centre, DETL (2015). Projet Global de Fiabilisation de la levée du val d'Orléans
- [3] Maurin J., Patouillard S., Tourment R. (2013). Les déchargeoirs au XVII^e siècle, les déversoirs au XIX^e et quelles perspectives pour la gestion des surverses au XXI^e siècle. Congrès SHF Événements extrêmes d'inondation 2013 13/11/2013-14/11/2013, Lyon, FRA. 9 p.
- [4] CEREMA (2018). Modélisation de l'Orléanais, référencement des crues à l'échelle d'Orléans.
- [5] DDT45, Antea Group (2023). Projet de réhabilitation du déversoir de Jargeau et de gestion des surverses de la digue du val d'Orléans (45) - Dossier réglementaire de demande d'autorisation au titre du Code de l'Environnement
- [6] BSL Ingénierie (2014). Étude concertée face au risque inondation dans les vals de l'orléanais ECRIVALS.
- [7] Ministère de la transition écologique et solidaire (2017). Programmes d'actions de prévention des inondations (PAPI), Cahier des charges « PAPI 3 » - Guide méthodologique.
- [8] DDT45, DREAL Centre, Antea Group. (2020 – en cours). Conception et suivi des travaux de gestion de surverse dans le Val d'Orléans – département du Loiret (45).